

**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DA
UNIDADE**

**CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
CDTec**

UFPEL

Reitor:

Pedro Rodrigues Curi Hallal

Vice-Reitor:

Luís Isaías Centeno do Amaral

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento:

Otávio Martins Peres

Coordenador de Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial:

Pedro Luís Machado Sanches

Chefe do Núcleo de Desenvolvimento Institucional:

Claiton Leoneti Lencina

Chefe do Núcleo de Inserção Territorial:

Silvia Carla Bauer Barcellos

Diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico:

Tiago Veiras Collares

Diretor-adjunto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico:

Marilton Sanchotene de Aguiar

Chefe do Núcleo Administrativo do Centro de Desenvolvimento Tecnológico:

Claudinei Hellwig Höfs

Secretária do Centro de Desenvolvimento Tecnológico:

Sandra Larissa Marques Couto

Comissão de Desenvolvimento do PDU:

Docentes: Tiago Veiras Collares; Marilton Sanchotene de Aguiar; André Rauber Du Bois; Fabrício Rochedo Conceição; Fernando Machado Machado; Gilberto Loguércio Collares; Luciano Volcan Agostini; Priscila Marques Moura de Leon. Suplentes: Alice Gonçalves Osório; Juliana Pertille da Silva.

Técnicos-Administrativos: Caroline de Paula Lopes Correa; Vilnei Marins de Freitas das Neves. Suplentes: Ana Lucia de Quadros Meireles; Claudinei Hellwig Höfs.

Discentes: Jordana Moreira Silva; Rosberguer de Almeida Camargo; Taylor Cavalheiro Palacios.

Pelotas, RS, 2019.

SUMÁRIO

1 Parte Analítica	4
1.1 Breve histórico	4
1.2 Rotinas e ferramentas de planejamento preexistentes	7
1.3 Contribuição da Unidade à Missão e à Visão da UFPel	7
1.4 Organograma	8
1.5 Perfil da Comunidade	9
1.5.1 Técnicos-Administrativos	9
1.5.2 Corpo Docente	11
1.5.3 Corpo Discente	15
1.6 Levantamento da infraestrutura física	19
1.7 Relação e Descrição dos Cursos Ofertados	22
1.8 Relação dos Projetos e Programas	23
2 Parte Propositiva	29
2.1 Infraestrutura	29
2.2 Ensino de Graduação e Pós-graduação	29
2.3 Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo	30
2.4 Extensão Inovadora	30
2.5 Gestão de Recursos Humanos	30
2.6 Internacionalização	31
2.7 Sustentabilidade Financeira Complementar	31
2.8 Fortalecimento Institucional	31
3 Referências	32

1 Parte Analítica

1.1 Breve Histórico

O REUNI e o CDTec

O DECRETO Presidencial Nº 6.096, DE 24 DE ABRIL DE 2007, instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI.

O plano de reestruturação da universidade que tivesse interesse em seu ingresso ao Programa, respeitados a vocação de cada instituição e o princípio da autonomia universitária, deveria indicar a estratégia e as etapas para atingir as metas e diretrizes do programa.

O Programa previa as seguintes diretrizes:

- I. redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno;
- II. ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;
- III. revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade;
- IV. diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada;
- V. ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e
- VI. articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica.

A UFPEL participou na primeira chamada de adesão ao REUNI em 29/10/2007 para implantação do programa no 1º semestre 2008, da qual participaram mais 41 Universidades nesta chamada.

Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais promovessem a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. A ampliação e readequação da infraestrutura física das universidades federais constitui um dos componentes para o alcance dos objetivos do Programa Reuni. A preocupação com a qualidade da oferta, para além da ampliação do número de vagas na educação superior pública, levou o Reuni a atuar em outras cinco dimensões: reestruturação acadêmico-curricular; inovação pedagógica; mobilidade intra e interinstitucional; compromisso social das universidades, e articulação entre graduação, pós-graduação e os demais níveis educacionais.

Contando com iniciativas e disposição de docentes da UFPEl, discentes de pós-graduação em Biotecnologia e servidores técnico-administrativos, teve início um movimento coletivo na discussão de ideias e proposições para construir um formato inovador de unidade acadêmica na UFPEl, tendo seu início marcado a partir do segundo semestre de 2008.

A trajetória da Unidade se deu imersa no programa REUNI do governo federal, o qual proporcionou a possibilidade de construir uma Unidade Acadêmica moderna no ponto de vista de gestão com impactos positivos no ensino de graduação e pós-graduação.

Portarias de estruturação do CDTEC

Portaria 252 de 06 de março de 2009

Cria o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas.

Portaria 1.611 de 15 de outubro de 2009

Cria o Curso de Graduação em Biotecnologia com sede de funcionamento no Centro de Biotecnologia.

Portaria 1.563 de 06 de outubro de 2010

Cria o curso de Graduação em Engenharia Hídrica com sede de funcionamento no CAVG.

Portaria 1.564 de 06 de outubro de 2010

Cria o curso de Graduação em Engenharia de Materiais com sede de funcionamento na Rua Félix da Cunha 809.

Portaria 1.570 de 06 de outubro de 2010

Cria o curso de Graduação em Engenharia da Computação com sede de funcionamento no campus Capão do Leão.

Portaria 1.760 de 10 outubro de 2010

Transfere o Centro de Biotecnologia (Graduação e Pós-graduação em Biotecnologia, nível mestrado e doutorado) ao CDTEC.

Portaria 1.739 de 09 de novembro de 2010

Aloca os cursos de Graduação em Engenharia da Computação e Ciência da Computação no CDTEC.

Portaria 1.867 de 26 de novembro de 2010

Cria o Programa de Pós-graduação em Computação, nível Mestrado, vinculado ao CDTEC.

Portaria 1.980 de 21 de dezembro de 2010

Criar o Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, nível Mestrado, vinculado ao CDTEC.

Portaria 1.687 de 06 de novembro de 2012

Cria o Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos, nível Mestrado, vinculado ao CDTEC.

Atualmente o CDTEC conta com cinco cursos de graduação e quatro programas qualificados de pós-graduação, sendo o Programa de Pós-graduação em Biotecnologia nota máxima na CAPES. Importante registrar que os cursos de graduação em Engenharia de Petróleo e Engenharia Geológica e do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento fizeram parte do CDTEC até o ano de 2014.

O compartilhamento de experiências e saberes entre os cursos de graduação, entre os programas de pós-graduação somado ao ambiente de ensino, pesquisa e extensão do cursos e programas, promoveram um crescimento coletivo desta Unidade Acadêmica.

Os espaços físicos ainda fazem parte de um processo em andamento e com demandas detalhadamente mapeadas para todos os cursos e programas do CDTEC com carências ainda a serem superadas. A implementação da secretaria executiva e de gestão junto a direção, bem como a incubadora setorial do CDTEC, são demandas que estão presentes no regimento do Centro desde sua criação. Cabe registrar nesta fase analítica, que os espaços nos quais encontram-se em atividades os cursos e programas do CDTEC, necessitam de ampliação para adequação ao ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora qualificada, bem como da implementação da secretaria executiva compartilhada e da incubadora setorial de inovação tecnológica.

Distribuição Geográfica

Atualmente os cursos e programas do CDTEC encontram-se distribuídos no Campus Porto e Campus Capão do Leão.

O Curso de Graduação em de Biotecnologia e o Programa de Pós-graduação em Biotecnologia estão situados nos prédios 19 e 20 do Campus Capão do Leão desde 1988 quando o prédio 19 foi destinado às atividades ligadas ao antigo Centro de Biotecnologia da UFPel.

Os **Cursos de Graduação em Ciência e Engenharia da Computação e o Programa de Pós-graduação em Computação** estão em atividade no quarto andar do prédio B - Anglo.

O **Curso de Graduação em Engenharia Hídrica e o Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos** estão em atividades no primeiro andar do prédio B - Anglo.

O **Curso de Graduação em Engenharia de Materiais e o Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais** estão em atividades no primeiro andar do prédio B - Anglo.

1.2 Rotinas e ferramentas de planejamento preexistentes

A partir de 2017 o CDTEC, iniciou o plano de diagnósticos para compor o PDU da Unidade. Até o presente, o Centro não disponha de rotinas e ferramentas de planejamento consolidadas para apresentar nesta fase de diagnóstico.

O planejamento do CDTEC ocorreu de forma coletiva e participativa junto ao Conselho do CDTEC e comissões. A valorização dos coordenadores de cursos permitiu um planejamento ancorado nos processos pedagógicos e demandas principalmente de ensino e pesquisa.

Com princípios fortes para garantir: a aproximação da graduação com a pós-graduação; a valorização dos projetos pedagógicos; a qualificação dos ambientes de ensino, pesquisa e extensão inovadora; e o desenvolvimento tecnológico a partir da multidisciplinaridade; o CDTEC prioriza em suas ações o diálogo com sua comunidade acadêmica.

Considerando uma vertente voltada à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, a Unidade balizou seu planejamento em métricas definidas por órgãos que regulamentam o ensino no país e no exterior. O CDTEC esteve entre as Unidades acadêmicas que mais estimulou discentes de graduação e pós-graduação, bem como docentes a participarem do Ciência sem Fronteiras do Governo Federal para promover a internacionalização. O planejamento plurianual para qualificação de STAs bem como de docentes encontra-se em construção.

1.3 Contribuição da Unidade à Missão e à Visão da UFPel

O Centro de Desenvolvimento Tecnológico tem, por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, o objetivo de proporcionar a formação e a qualificação profissional, a produção de conhecimento, a promoção da inovação tecnológica e a utilização sustentável de tecnologias, cooperando assim, nas suas áreas de competência, para o desenvolvimento regional, nacional e internacional.

Com o intuito de promover a formação integral do profissional, o CDTEC reafirma o comprometimento de manter e ampliar a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação associados (níveis de mestrado e doutorado) para a formação continuada dos discentes e servidores.

Há o objetivo de implantar e consolidar a Incubadora Setorial do CDTEC, o que permitirá a integração dos corpos discentes e docentes para a geração de empresas de inovação, tornando o CDTEC e a UFPel referência para a sociedade no desenvolvimento tecnológico.

1.4 Organograma

O organograma da Unidade (vide Figura 1) ilustra as funções de cada instância administrativa: A Direção do CDTEC, em conjunto com o Conselho do CDTEC e Núcleo Administrativo formam a tríade da instância máxima do Centro. Logo abaixo, estariam a Secretaria Executiva e de Gestão e a Incubadora Setorial do CDTEC, as quais estão previstas, mas ainda não foram implementadas.

Figura 1 - Organograma do CDTEC.

As Coordenações e a Secretaria da Biotecnologia abrigam as Coordenações da Graduação em Biotecnologia e do PPG em Biotecnologia, cada uma representada por seus respectivos Coordenador e Coordenador Adjunto, e pelas secretarias da Graduação em Biotecnologia e do PPG em Biotecnologia, as quais contam, cada uma, com 1 secretário.

As Coordenações e a Secretaria da Computação abrigam as Coordenações dos cursos de Graduação em Ciência da Computação e Engenharia da Computação e a Coordenação do PPG em Computação, cada uma representada por seus respectivos Coordenador e Coordenador Adjunto, e pela secretaria dos cursos de Graduação em Ciência da Computação, Graduação em Engenharia da Computação e PPG em Computação, as quais contam, cada uma, com 1 secretário.

As Coordenações e a Secretaria da Materiais abrigam as Coordenações da Graduação em Engenharia de Materiais e do PPG em Ciência e Engenharia de Materiais, cada uma representada por seus respectivos Coordenador e Coordenador Adjunto, e pela secretaria da Graduação em Engenharia de Materiais e secretaria do PPG em Ciência e Engenharia de Materiais, as quais contam, cada uma, com 1 secretário.

As Coordenações e a Secretaria da Hídrica abrigam as Coordenações da Graduação em Engenharia Hídrica e do PPG em Recursos Hídricos, cada uma representada pelos seus respectivos Coordenador e Coordenador Adjunto e pela secretaria da Graduação em Engenharia Hídrica e secretaria do PPG em Recursos Hídricos, as quais contam com 1 secretário.

1.5 Perfil da Comunidade

1.5.1 Técnicos-Administrativos

Atualmente o CDTec conta com 16 STAs ativos. De acordo com o seu nível de titulação, 6 têm graduação, 5 têm especialização e 5 têm mestrado, conforme pode ser observado na Figura 2.

Nível de Titulação

Figura 2 - Nível de Titulação dos STAs do CDTec.

De acordo com o cargo, os STAs estão distribuídos em: 1 Analista de Tecnologia da Informação, 6 Assistentes em Administração, 1 Auxiliar de Laboratório, 1 Auxiliar de Veterinária e Zootecnia, 2 Auxiliares em Administração, 1 Costureiro de Espetáculo-cenário, 3 Técnicos de Laboratório e 1 Técnico em Hidrologia, conforme pode ser observado na Figura 3.

Cargo

Figura 3 - Distribuição dos cargos dos STAs do CDTEC.

Conforme o local do seu vínculo, os STAs estão distribuídos da seguinte forma: 4 no Colegiado do Curso de Biotecnologia, 2 no Colegiado do Curso de Ciência da Computação, 1 no Colegiado do Curso de Engenharia da Computação, 2 no Colegiado do Curso de Engenharia de Materiais, 3 no Colegiado do Curso de Engenharia Hídrica, 1 na Secretaria da Unidade, 1 no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 1 no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais e 1 no Programa de Pós-Graduação em Computação (conforme a Figura 4).

Vínculo

Figura 4 - Local de vínculo dos STAs do CDTEC.

Na Tabela 1 estão relacionados os STAs lotados no CDTEC, sua lotação interna, data de ingresso e cargo.

Tabela 1 - Relação dos STAs do CDTEC.

	SIAPE	NOME	CARGO	LOTAÇÃO INTERNA	INGR. SERVIDOR	INGR. CARGO
1	1479472	ANA LUCIA DE QUADROS MEIRELES	Assistente em Administração	Colegiado do Curso de Engenharia de Materiais	08/12/2004	01/03/2005
2	1823773	CAROLINE DE PAULA LOPES CORREA	Técnico de Laboratório	Colegiado do Curso de Biotecnologia	25/10/2010	25/10/2010
3	1827629	CLAUDINEI HELLWIG HOFES	Assistente em Administração	Centro de Desenvolvimento Tecnológico	29/11/2010	29/11/2010
4	2063420	DAIANE NUNES COELHO	Auxiliar em Administração	Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	08/10/2013	10/10/2013
5	1736153	FABIANO LUIZ OLIVEIRA PINHO	Assistente em Administração	Colegiado do Curso de Ciência da Computação	26/10/2009	30/06/2010
6	1425889	FRANCINE VARGAS RIBEIRO	Assistente em Administração	Colegiado do Curso de Engenharia Hídrica	17/10/2017	15/04/2019
7	2158513	ISABEL FAGUNDES CABRAL	Assistente em Administração	Colegiado do Curso de Engenharia da Computação	03/09/2014	03/09/2014
8	1099431	JULIANA ZANOL	Técnico de Laboratório	Colegiado do Curso de Engenharia de Materiais	02/01/1995	01/03/2005
9	2122731	MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS	Auxiliar de Laboratório	Colegiado do Curso de Biotecnologia	14/05/2014	15/05/2014
10	1967414	REGINALDO GALSKI BONCZYNSKI	Técnico em Hidrologia	Colegiado do Curso de Engenharia Hídrica	29/08/2012	29/08/2012
11	421761	REGINA MARIA BARBOSA ROCHA	Costureiro de Espetáculo-cenário	Programa de Pós-Graduação em Computação	20/05/1993	01/03/2005
12	2040343	RENATA ENGRACIO DE OLIVEIRA	Assistente em Administração	Colegiado do Curso de Biotecnologia	01/07/2013	04/07/2013
13	1974973	ROBERTO MARTINS DA SILVA DECIO JUNIOR	Técnico de Laboratório	Colegiado do Curso de Engenharia Hídrica	29/10/2012	29/10/2012
14	2063732	SANDRA LARISSA MARQUES COUTO	Auxiliar em Administração	Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais	08/10/2013	10/10/2013
15	2478850	VILNEI MARINS DE FREITAS DAS NEVES	Analista de Tecnologia da Informação	Colegiado do Curso de Ciência da Computação	02/12/2004	10/06/2011
16	1282339	VILSON BORBA PINTO	Auxiliar de Veterinária e Zootecnia	Colegiado do Curso de Biotecnologia	27/05/1998	01/03/2005

1.5.2 Corpo Docente

Atualmente o CDTEC conta com 67 docentes. O quadro conta com 65 docentes com Doutorado e 2 com Mestrado. Os docentes, conforme os seus cargos, estão distribuídos da seguinte forma: 12 Auxiliares, 19 Adjuntos, 34 Associados, 1 Titular e 1 EBTT (conforme pode ser visto na Figura 5).

Cargos

Figura 5 - Distribuição dos cargos dos docentes do CDTEC.

Na Tabela 2 estão relacionados os docentes lotados no CDTEC, seus cargos, sua titulação, data de admissão e curso.

Tabela 2 - Relação dos docentes do CDTEC.

	SIAPE	NOME	TITULAÇÃO	CARGO	LOTAÇÃO INTERNA	INGR. SERVIDOR	INGR. CARGO
1	3108788	ALAN CARLOS JUNIOR ROSSETTO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Ciência e Engenharia de Computação	19/03/2019	20/03/2019
2	1718338	ALAN JOHN ALEXANDER MCBRIDE	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	16/05/2011	16/05/2011
3	2876718	ALICE GONCALVES OSORIO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	07/10/2013	08/01/2015
4	2263875	AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	13/11/2015	16/11/2015
5	3448645	ANA MARILZA PERNAS FLEISCHMANN	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	04/01/2006	08/11/2010
6	1221060	ANDERSON PRIEBE FERRUGEM	Mestrado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	05/11/1998	08/11/2010
7	1718240	ANDRE RAUBER DU BOIS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	11/08/2009	08/11/2010
8	2000410	BRUNO ZATT	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	26/02/2013	26/02/2013
9	1811864	CESAR ANTONIO OROPESA AVELLANEDA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	17/08/2010	01/03/2013
10	4278550	CLAUDE FATIMA DE BRUM PIANA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia Hídrica	30/12/2008	24/04/2012
11	1126738	CRISTIANE WIENKE RAUBACH RATMANN	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia de Materiais	06/10/2016	06/10/2016
12	3126009	DANIELLE DE ALMEIDA BRESSIANI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia Hídrica	31/05/2019	31/05/2019
13	2580257	FABIANA KOMMLING SEIXAS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	05/01/2009	01/03/2013
14	2441769	FABIO PEREIRA LEIVAS LEITE	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	09/09/2004	01/05/2012
15	2263124	FABIULA DANIELLI BASTOS DE SOUSA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	13/11/2015	16/11/2015

16	1806710	FABRICIO AULO OGLIARI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	13/08/2010	13/08/2010
17	1569944	FABRICIO ROCHEDO CONCEICAO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	19/04/2007	01/03/2013
18	3099215	FELIPE DE LUCIA LOBO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia Hídrica	13/03/2019	13/03/2019
19	1807179	FELIPE DE SOUZA MARQUES	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	18/08/2010	01/03/2013
20	2187918	FERNANDO MACHADO MACHADO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	06/01/2015	06/01/2015
21	1551810	GERSON GERALDO HOMRICH CAVALHEIRO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	26/09/2006	01/03/2013
22	6420796	GILBERTO LOGUERCIO COLLARES	Doutorado	Professor Ens. Básico Técn. Tecnológico/Classe D	Engenharia Hídrica	11/04/1985	01/03/2013
23	3840256	GIUSEPE STEFANELLO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia Hídrica	04/11/2015	04/11/2015
24	1304645	GUILHERME RIBEIRO CORRÊA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	01/03/2016	16/05/2016
25	2980062	GUILHERME TOMASCHEWSKI NETTO	Mestrado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	05/02/2013	01/03/2013
26	1713568	IDEL CRISTIANA BIGLIARDI MILANI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia Hídrica	29/07/2009	01/03/2013
27	2263311	JULIANA PERTILLE DA SILVA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia Hídrica	13/11/2015	16/11/2015
28	1650230	JULIO CARLOS BALZANO DE MATTOS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	22/08/2008	01/03/2013
29	1244008	LARISSA ASTROGILDO DE FREITAS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Ciência e Engenharia de Computação	22/12/2017	22/12/2017
30	1648524	LEOMAR SOARES DA ROSA JUNIOR	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	21/08/2008	01/03/2013
31	2547678	LEONARDO CONTREIRA PEREIRA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia Hídrica	07/03/2019	07/03/2019
32	1863528	LESSANDRO COLL FARIA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia Hídrica	04/05/2011	01/03/2013
33	1220785	LISANE BRISOLARA DE BRISOLARA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	12/09/2008	08/11/2010
34	3082067	LUCIANA BICCA DODE	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	03/06/2009	06/05/2010
35	1714458	LUCIANA FOSS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	03/08/2009	01/03/2013
36	1806426	LUCIANO DA SILVA PINTO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	03/08/2010	01/03/2013
37	1046616	LUCIANO VOLCAN AGOSTINI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	01/08/2002	01/03/2013
38	1620792	LUCIELLI SAVEGNAGO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	02/04/2008	01/03/2013
39	1572303	LUIS EDUARDO AKIYOSHI SANCHES SUZUKI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia Hídrica	21/01/2009	05/09/2011
40	1731318	MARCELO SCHIAVON PORTO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Ciência e Engenharia de Computação	01/10/2009	07/11/2012
41	1394473	MARIANA HÄRTER REMIÃO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Biotecnologia	27/07/2018	27/07/2018
42	1720360	MARILTON SANCHOTENE DE AGUIAR	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	18/08/2009	08/11/2010
43	421127	MARTA GONCALVES AMARAL	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	03/06/1991	22/06/2011
44	1334674	MAURICIO LIMA PILLA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	19/08/2008	01/03/2013
45	1444919	NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia de Materiais	25/01/2006	01/03/2013
46	1227535	ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Classe/Tit.	Biotecnologia	10/07/1997	01/03/2013
47	2337126	PATRICIA DIAZ DE OLIVEIRA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Biotecnologia	07/02/2013	07/02/2013

48	2662667	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	07/01/2009	01/03/2013
49	1152841	PRISCILA MARQUES MOURA DE LEON	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Biotecnologia	18/12/2014	18/12/2014
50	1854676	RAFAEL IANKOWSKI SOARES	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	25/03/2011	01/03/2013
51	1832181	RAFAEL PICCIN TORCHELSEN	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	21/12/2010	01/03/2013
52	1093360	RENATA HAX SANDER REISER	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	18/08/2010	08/11/2010
53	2522480	RICARDO MATSUMURA DE ARAUJO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	20/02/2006	01/03/2013
54	3062111	RICARDO SCHERER POHNDORF	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia Hídrica	08/08/2018	08/08/2018
55	1693687	RUBENS CAMARATTA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia de Materiais	06/06/2016	17/06/2016
56	1802613	SAMUEL BESKOW	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia Hídrica	03/08/2010	01/03/2013
57	1712819	SERGIO DA SILVA CAVA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Engenharia de Materiais	17/07/2009	01/03/2013
58	2613934	SIBELE BORSUK	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	17/08/2010	17/08/2010
59	1551800	SIMONE ANDRE DA COSTA CAVALHEIRO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	26/09/2006	08/11/2010
60	1332752	TATIANA AIRES TAVARES	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Ciência e Engenharia de Computação	02/07/2008	01/03/2013
61	3064707	THAIS LARRÉ OLIVEIRA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Biotecnologia	17/08/2018	17/08/2018
62	3065000	TIAGO MORENO VOLKMER	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Engenharia de Materiais	27/08/2018	27/08/2018
63	2584573	TIAGO VEIRAS COLLARES	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit.	Biotecnologia	05/08/2008	01/03/2013
64	2315839	VANESSA GALLI	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Biotecnologia	01/06/2016	06/06/2016
65	2880653	VINICIUS FARIAS CAMPOS	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Biotecnologia	04/02/2013	01/03/2013
66	1280955	VINICIUS VALDUGA DE ALMEIDA CAMARGO	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Auxiliar	Ciência e Engenharia de Computação	20/02/2017	20/02/2017
67	1037810	VIVIANE SANTOS SILVA TERRA	Doutorado	Professor do Magistério Superior/Adjunto	Engenharia Hídrica	06/05/2015	06/05/2015

Conforme o local do seu vínculo, os docentes estão distribuídos da seguinte forma: 17 na Biotecnologia, 26 na Ciência e Engenharia de Computação, 11 na Engenharia de Materiais e 13 na Engenharia Hídrica (conforme a Figura 6).

Vínculo

Figura 6 - Local de vínculo dos docentes do CDTEC.

1.5.3 Corpo Discente

Atualmente, o corpo Discente do CDTEC é compreendido por 1715 alunos (o panorama geral dos discentes pode ser observado na Figura 7). Destes, 967 alunos estão distribuídos pelos cursos de Graduação da Unidade (observe a Figura 8), de modo que: 396 estão matriculados no Curso de Ciência da Computação, 199 no Curso de Engenharia de Computação, 133 no Curso de Engenharia Hídrica, 120 no Curso de Biotecnologia e 119 no Curso de Engenharia de Materiais.

Panorama Geral

Figura 7 - Panorama geral dos discentes do CDTEC.

Panorama da Graduação

Figura 8 - Panorama da distribuição dos discentes por curso de graduação do CDTEC.

Além disso, 748 discentes estão ligados aos programas de pós-graduação do CDTEC (430 alunos em cursos de mestrado e 318 em cursos de doutorado, conforme a Figura 9). Mais especificamente, em nível de mestrado (vide Figura 10), estão matriculados 168 discentes no PPG Computação, 127 no PPG Ciência e Engenharia de Materiais, 90 no PPG Biotecnologia e 45 no PPG Recursos Hídricos; e, em nível de doutorado (vide Figura 11), estão matriculados 125 discentes no PPG Biotecnologia, 83 no PPG Computação, 95 no PPG Ciência e Engenharia de Materiais e 15 no PPG Recursos Hídricos.

Panorama Geral da Pós-Graduação

Figura 9 - Panorama geral dos discentes da pós-graduação do CDTec.

Panorama do Mestrado

Figura 10 - Distribuição dos discentes de mestrado por programa do CDTec.

Panorama do Doutorado

Figura 11 - Distribuição dos discentes de doutorado por programa do CDTec.

Uma quantidade considerável de discentes recebem algum auxílio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) (conforme pode ser observado na Tabela 3). Atualmente, recebem auxílio 182 discentes em nível de graduação: 59 alunos do Curso de Ciência da Computação (14,9% do total de alunos de Ciência da Computação), 36 do Curso de Engenharia de Materiais (30,3% do total de alunos de Engenharia de Materiais), 33 do Curso de Engenharia de Computação (16,6% do total de alunos de Engenharia de Computação), 31 do Curso de Engenharia Hídrica (23,3% do total de alunos de Engenharia Hídrica) e 23 do Curso de Biotecnologia (19,2% do total de alunos de Biotecnologia).

Tabela 3 - Distribuição de auxílios da PRAE no CDTec.

Curso	Auxílios
Ciência da Computação	59
Engenharia de Materiais	36
Engenharia de Computação	33
Engenharia Hídrica	31
Biotecnologia	23

Na Figura 12, apresentam-se os discentes do CDTEC no que se refere à cota de ingresso.

Figura 12 - Distribuição dos discentes conforme à cota de ingresso.

1.6 Levantamento da Infraestrutura Física

As instalações do Centro de Desenvolvimento Tecnológico totalizam uma área de 3128,33m², distribuídos entre dois campi, as quais abrigam as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos da Computação, Engenharia Hídrica e Engenharia de Materiais, localizados no campus Porto, e Biotecnologia, localizado no campus Capão do Leão (conforme pode ser observado na Tabela 4).

O Centro de Desenvolvimento Tecnológico desde sua fundação tem por característica a dispersão de seus cursos por diversos campi da Universidade. Desse modo, o CDTEC atualmente possui unidades acadêmicas nos Campus Porto e Capão do Leão, o que inevitavelmente causa entraves nas ações administrativas da unidade, haja vista a distância física entre as duas localidades, bem como prejudica a expansão das atividades interdisciplinares que colaboram com a construção da identidade e sensação de pertencimento ao Centro, principalmente pelos discentes da unidade.

Embora haja o entendimento quanto a necessidade em concentrar as atividades do Centro em um único local, somado a esforços tanto por parte da Direção, quanto por parte da Gestão da Universidade, isto ainda não foi possível devido aos déficits na área orçamentária e de infraestrutura que acometem não só a UFPEL, como também, diversas universidades públicas no país.

Tabela 4 - Área da infraestrutura física do CDTec. O detalhamento, por curso, será apresentado nas Tabelas 5-9.

Curso	Área (m ²)
Biotecnologia	885,46
Ciência e Engenharia de Computação	635,33
Engenharia Hídrica	1014,81
Engenharia de Materiais	592,73
	3128,33

Tabela 5 - Detalhamento da área da Biotecnologia (Capão do Leão, Prédio 19)

Descrição	Utilização	Uso (Exclusivo/Compartilhado)	Área (m ²)
Ante Sala (Lab Vacinologia)	Laboratório de Ensino/Pesq	Exclusivo	4,40
Câmara Fria	Suporte de Infraestrutura	Compartilhado	11,44
Laboratório de Biopolímeros	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	39,76
Laboratório de Biotecnologia do Câncer	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	94,79
Laboratório de Biotecnologia Infecto Parasitária	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	39,61
Laboratório de Biotecnologia Vegetal	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	39,61
Laboratório de Imunologia Aplicada	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	47,62
Laboratório de Informática	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	38,04
Laboratório de Microbiologia	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	40,20
Laboratório de Vacinologia	Laboratório de Ensino/Pesq	Compartilhado	49,76
Sala de Aula	Sala de Aula	Compartilhado	31,94
Sala de Controle Biológico (Lab Vacinologia)	Laboratório de Pesquisa	Exclusivo	8,01
Sala de Equipamentos	Suporte de Infraestrutura	Compartilhado	9,62
Sala de Equipamentos	Suporte de Infraestrutura	Compartilhado	2,29
Sala de Equipamentos/Esterilização	Suporte de Infraestrutura	Compartilhado	10,13
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	8,62
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	7,63
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,43
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,48
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	7,26
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,76
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,76
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	9,06
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,76
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	6,89
Sala de Reuniões	Gabinete Administrativo	Compartilhado	14,43
Sala de Tecnologia Agroindustrial	Laboratório de Ensino	Compartilhado	11,8
Secretaria do Curso de Graduação e Pós Graduação em Biotecnologia	Coordenação Acadêmica	Compartilhado	8,76
Secretaria do Curso de Graduação e Pós Graduação em Biotecnologia	Coordenação Acadêmica	Compartilhado	13,30

Tabela 6 - Detalhamento da área da Biotecnologia (Capão do Leão, Prédio 20)

Descrição	Utilização	Uso (Exclusivo/Compartilhado)	Área (m ²)
Laboratório de aulas práticas Watson e Crick	Laboratório de Ensino	Compartilhado	38,62
Laboratório de Bioinformática e Proteômica	Laboratório de Ensino	Compartilhado	47,08
Laboratório de Genômica Estrutural	Laboratório de Ensino	Compartilhado	39,1
Laboratório de Histofisiologia	Laboratório de Ensino	Compartilhado	15,61
Laboratório de Neurobiotecnologia	Laboratório de Ensino	Compartilhado	39,1
Laboratório de Pesquisas em Doenças Infecciosas	Laboratório de Ensino	Compartilhado	47,76
Laboratório Multiusuários	Laboratório de Ensino	Compartilhado	38,25
Laboratório Multiusuários / Laboratório de Histofisiologia	Laboratório de Ensino	Compartilhado	13,74
Sala de cultivo celular/ Lab Multiusuários	Laboratório de Ensino	Compartilhado	10,78

Sala de Permanência TAE Laboratório Multiusuários	Gabinete Administrativo	Compartilhado	7,26
---	-------------------------	---------------	------

Tabela 7 - Detalhamento da área da Ciência/Engenharia de Computação (Anglo 4° Piso, Bl. B)

Descrição	Utilização	Uso (Exclusivo/Compartilhado)	Área (m²)
Núcleo de Recursos Computacionais	Suporte Administrativo	Exclusivo	32,42
Sala de Reuniões	Suporte Administrativo	Exclusivo	21,78
Colegiados - Computação	Gabinete Administrativo	Exclusivo	22,86
Coordenação Ciência e Engenharia da Computação	Coordenação Acadêmica	Exclusivo	28,59
Sala de Professores da Computação	Gabinete Docente	Exclusivo	23,16
Permanência de Pós Graduandos	Sala de Estudo	Compartilhado	22,35
Laboratório de Programação	Laboratório de Uso Livre	Compartilhado	45,85
Laboratório de Processamentos Paralelos e Distribuídos	Laboratório de Pesquisa	Exclusivo	47,27
Laboratório de Sistemas Digitais e Embarcados	Laboratório de Pesquisa	Exclusivo	74,58
Laboratório de Sistemas Inteligentes	Laboratório de Pesquisa	Exclusivo	53,32
Grupo PET - Computação	Laboratório de Pesquisa	Exclusivo	22,26
Laboratório de Hardware	Laboratório de Ensino	Exclusivo	51,42
Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais	Laboratório de Ensino	Compartilhado	64,25
Laboratório de Programação	Laboratório de Ensino	Compartilhado	63,29
Laboratório de Software	Laboratório de Ensino	Compartilhado	61,93

Tabela 8 - Detalhamento da área da Engenharia Hídrica (Anglo 1° Piso, Bl. B)

Descrição	Utilização	Uso (Exclusivo/Compartilhado)	Área (m²)
Depósito	Gabinete Administrativo	Exclusivo	6,83
Secretaria e Colegiado do PPG em Recursos Hídricos	Gabinete Administrativo	Exclusivo	22,65
Coordenação Engenharia Hídrica	Coordenação Acadêmica	Exclusivo	22,18
Colegiado Engenharia Hídrica	Gabinete Administrativo	Exclusivo	19,12
Arquivo	Gabinete Administrativo	Exclusivo	6,83
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	90,27
Laboratório de Geotecnologia	Laboratório de Ensino	Exclusivo	46,09
Laboratório de Limnologia	Laboratório de Ensino	Exclusivo	47,27
Laboratório de Traços	Laboratório de Ensino	Exclusivo	22,52
Balanças	Laboratório de Ensino	Exclusivo	3,44
Sala de Reativos	Laboratório de Ensino	Exclusivo	3,44
Laboratório de Hidroquímica	Laboratório de Ensino	Exclusivo	92,39
Solos e Hidrossedimentologia	Laboratório de Ensino	Exclusivo	114,67
Laboratório de Hidrometria	Laboratório de Ensino	Exclusivo	58,17
Laboratório de Hidráulica e Irrigação/ Laboratório de Hidroenergia	Laboratório de Ensino	Exclusivo	232,45
Laboratório de Hidrologia e Modelagem Hidrológica	Laboratório de Ensino	Exclusivo	57,51
Laboratório de Informações Geográficas	Laboratório de Ensino	Exclusivo	56,88
Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos	Sala de Estudo	Exclusivo	31,02
Programa de Educação Tutorial - PET	Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão	Exclusivo	25,74
Modelagem e Maquetaria	Laboratório de Ensino	Exclusivo	45,46
Diretório Acadêmico da Engenharia Hídrica	Laboratório de Ensino	Exclusivo	9,88

Tabela 9 - Detalhamento da área da Engenharia de Materiais (Anglo 1° Piso, Bl. B)

Descrição	Utilização	Uso (Exclusivo/Compartilhado)	Área (m²)
Sala de Reuniões	Suporte Administrativo	Exclusivo	22,48
Coordenação de Graduação	Coordenação Acadêmica	Exclusivo	9,59
Secretaria	Gabinete Administrativo	Exclusivo	22,57

Coordenação de Pós Graduação	Coordenação Acadêmica	Exclusivo	11,34
Circulação	Circulação	Exclusivo	7,83
Diretório Acadêmico da Engenharia de Materiais	Entidade Estudantil	Exclusivo	11,93
Laboratório de Ensino em Engenharia de Materiais	Laboratório de Ensino	Exclusivo	128,67
Laboratório de Crescimento de Cristais Avançados e Fotônica - CCAF	Laboratório de Ensino	Exclusivo	26,32
Laboratório de Pesquisa em Materiais - LAPEM	Laboratório de Ensino	Exclusivo	90,08
Laboratório de Filmes Finos e Novos Materiais - LAFFIMAT	Laboratório de Ensino	Exclusivo	31,88
Grupo de pesquisa Novonano	Laboratório de Ensino	Exclusivo	156,18
Laboratório de Materiais Poliméricos	Laboratório de Ensino	Exclusivo	55,71
Sala de Professores	Gabinete Docente	Exclusivo	18,15

1.7 Relação e Descrição dos Cursos Ofertados

Atualmente o Centro de Desenvolvimento Tecnológico oferta os cursos abaixo relacionados:

Cursos de Graduação

- Biotecnologia (Bacharelado)
 - Turno: Integral
 - Vagas Ofertadas (anuais): 40
- Ciência da Computação (Bacharelado)
 - Turno: Integral
 - Vagas Ofertadas (anuais): 100
- Engenharia de Computação (Bacharelado)
 - Turno: Integral
 - Vagas Ofertadas (anuais): 50
- Engenharia de Materiais (Bacharelado)
 - Turno: Integral
 - Vagas Ofertadas (anuais): 40
- Engenharia Hídrica (Bacharelado)
 - Turno: Integral
 - Vagas Ofertadas (anuais): 50

Cursos de Pós-Graduação

- Doutorado
 - Biotecnologia
 - Ciência e Engenharia de Materiais
 - Computação
 - Recursos Hídricos
- Mestrado acadêmico
 - Biotecnologia
 - Ciência e Engenharia de Materiais
 - Computação
 - Recursos Hídricos

1.8 Relação dos Projetos e Programas

Na Tabela 10 estão apresentados os títulos, datas de início e de fim dos projetos de Ensino (14), Extensão (22) e Pesquisa (136), vigentes durante o ano de 2019, ano de escrita deste documento.

Tabela 10 - Detalhamento dos Projetos vigentes em 2019.

<i>Título</i>	<i>Categoria</i>	<i>Início</i>	<i>Fim</i>
CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPOS PARA ENSINO EM ENGENHARIA HÍDRICA	ENSINO	15/05/2019	20/12/2019
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM ACOMPANHAR E INTEGRAR OS ALUNOS INGRESSANTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS	ENSINO	13/05/2019	20/12/2019
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE ANTENAS – SEGUNDA ETAPA	ENSINO	11/04/2019	31/12/2019
DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE HIDRELÉTRICAS	ENSINO	15/05/2019	15/12/2019
GERENCIAMENTO DE REDES APLICADO AOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO DA UFPEL	ENSINO	30/04/2018	28/04/2020
IDENTIDADE E PERTENCIMENTO QUALIFICANDO A FORMAÇÃO DO BIOTECNOLOGISTA: ANO V	ENSINO	06/05/2019	31/12/2019
INTRODUÇÃO AOS ALUNOS INGRESSANTES DO CURSO DE ENGENHARIA HÍDRICA AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	ENSINO	15/05/2019	20/12/2019
OFICINA DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS INGRESSANTES NOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO UFPEL	ENSINO	18/04/2019	17/04/2020
PINGUINBOTS: LIGA ACADÊMICA DE ROBÓTICA	ENSINO	25/08/2017	17/07/2020
POLÍGRAFO DE LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES	ENSINO	26/08/2019	31/07/2020
PRODUTOS DO VI DESAFIO	ENSINO	01/03/2019	19/12/2019
SIMPÓSIO DE BIOTECNOLOGIA: ANO VII	ENSINO	06/05/2019	30/12/2019
TALK SCIENCE: DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E DA BIOTECNOLOGIA	ENSINO	22/04/2019	31/12/2019
UFPEL ROCKET TEAM - DESENVOLVIMENTO DE MINI FOGUETES	ENSINO	23/09/2019	22/09/2020
A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA PARA A INSERÇÃO DO BIOTECNOLOGISTA NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO	EXTENSÃO	06/05/2019	30/12/2021
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS DA ZONA SUL	EXTENSÃO	20/05/2017	30/05/2020
ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ESTATÍSTICA APLICADA	EXTENSÃO	02/01/2017	31/12/2020
CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA	EXTENSÃO	10/05/2019	10/05/2021
CENTRO DE INOVAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - FASE 1	EXTENSÃO	01/10/2019	01/09/2023
CICLO DE PALESTRAS COM ÊNFASE EM EMPREENDEDORISMO	EXTENSÃO	11/10/2018	01/09/2020
DESCARTE RESPONSÁVEL DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS	EXTENSÃO	27/09/2019	24/12/2021
DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO INTERIOR DO RS	EXTENSÃO	01/08/2019	18/12/2021
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE ROBÓTICA MÓVEL PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS AUTÔNOMOS E ROBÔS DE SERVIÇO	EXTENSÃO	09/10/2017	08/09/2020
EMPRESA JUNIOR MAB BIOTECNOLOGIA - CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO	15/08/2019	15/08/2020
EMPRESA JUNIOR MAB BIOTECNOLOGIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXTENSÃO	15/08/2019	15/08/2021
EXPPC EXPLORANDO O PENSAMENTO COMPUTACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EXTENSÃO	02/01/2017	31/12/2020
EXTENSÃO INOVADORA: DIFUSÃO DA NANOTECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO E ESTUDO DE SISTEMAS CONVENCIONAIS E MATERIAIS AVANÇADOS PARA O SETOR PRODUTIVO REGIONAL	EXTENSÃO	30/03/2017	30/03/2020
HUT8 - EMPRESA JUNIOR DE COMPUTAÇÃO	EXTENSÃO	11/03/2019	10/03/2023
INSERÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS NAS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO DA REGIÃO SUL DO RS	EXTENSÃO	15/04/2019	15/04/2022
MONITORAMENTO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA MIRIM-SÃO GONÇALO PARA CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.	EXTENSÃO	01/06/2018	31/07/2021
MOSTRA ACADÊMICA E MINICURSOS DO SIMPÓSIO DE BIOTECNOLOGIA	EXTENSÃO	06/05/2019	30/12/2021

MURAL G BIOTEC 10 ANOS	EXTENSÃO	07/01/2019	23/12/2020
PRESERVAÇÃO DO CANAL SÃO GONÇALO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA A COMUNIDADE LOCAL	EXTENSÃO	15/05/2019	15/12/2019
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE NO SETOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA	EXTENSÃO	30/06/2017	30/06/2021
USO CONSCIENTE E OTIMIZADO DA ÁGUA	EXTENSÃO	10/10/2019	09/10/2021
VI DESAFIO MURAL G BIOTEC	EXTENSÃO	04/02/2019	23/12/2019
A AÇÃO BIOLÓGICA DE LECTINAS NA INDUÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS EPITELIAIS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO	PESQUISA	03/06/2019	20/12/2022
ANÁLISE DE SENTIMENTO BASEADA EM ASPECTOS USANDO APRENDIZADO PROFUNDO: UMA PROPOSTA APLICADA A LÍNGUA PORTUGUESA	PESQUISA	01/08/2019	01/08/2020
APLICAÇÃO DE FENÔMENOS FÍSICOS EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA	PESQUISA	01/10/2018	30/09/2020
APRIMORAMENTO DE UMA VACINA UNIVERSAL CONTRA LEPTOSPIROSE	PESQUISA	01/08/2016	31/07/2021
ARQUITETURAS E ALGORITMOS PARA A CODIFICAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS TRIDIMENSIONAIS	PESQUISA	01/04/2019	31/03/2023
ATIVIDADE DE SELENOINDÓIS NO COMPORTAMENTO TIPO-DEPRESSIVO EM CAMUNDONGOS APÓS ADMINISTRAÇÃO DE LIPOPOLISSACARÍDEO	PESQUISA	18/09/2018	18/08/2020
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA CLASSE DOS BENZALDEÍDOS FRENTE A INDUÇÃO DE ALZHEIMER POR ESTREPTOZOTOCINA EM CAMUNDONGOS.	PESQUISA	13/11/2018	23/11/2020
AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DURANTE A INFECÇÃO DE TOXOCARA CANIS EM CAMUNDONGOS EXPERIMENTALMENTE INFESTADOS	PESQUISA	01/08/2017	31/12/2020
AVALIAÇÃO DE BCG RECOMBINANTE EXPRESSANDO ANTÍGENOS DE CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS COMO VACINA PARA LINFADENITE CASEOSA	PESQUISA	02/05/2018	01/05/2022
AVALIAÇÃO DE NOVOS ALVOS VACINAIS COMO VACINA RECOMBINANTE CONTRA LEPTOSPIROSE	PESQUISA	01/02/2019	31/12/2021
AVALIAÇÃO DE VACINAS CONTENDO ANTÍGENOS DE CLOSTRIDIUM BOTULINUM E CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PESQUISA	05/03/2018	05/02/2022
AVALIAÇÃO DE VACINAS CONTENDO ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE CLOSTRIDIUM SPP.	PESQUISA	30/07/2018	01/06/2022
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TIPO ANTIDEPRESSIVO DO 3-(4-CLOROFENILSELANIL)-1-METIL-1H-INDOL EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO ESTRESSE DE NADO FORÇADO REPETIDO	PESQUISA	01/08/2019	01/09/2020
AVALIAÇÃO DO EFEITO IMUNOMODULADOR DE BACILLUS TOYONENSIS, SACCHAROMYCES BOULARDII E LACTOBACILLUS SP. EM CÃES	PESQUISA	21/03/2019	21/03/2020
BIOSSEGURANÇA NA EDUCAÇÃO: O COTIDIANO ACADÊMICO COMO SUBSÍDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS NA BIOTECNOLOGIA/UFPEL	PESQUISA	01/10/2018	31/08/2021
CARACTERIZAÇÃO DE LEVEDURAS SELVAGENS COM POTENCIAL PARA INDÚSTRIA CERVEJEIRA	PESQUISA	01/06/2019	01/06/2021
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DAS ROCHAS VULCÂNICAS E SEDIMENTOS ASSOCIADOS DO GRUPO SERRA GERAL NA REGIÃO DE VIDEIRA/SC.	PESQUISA	16/05/2018	10/05/2021
CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DISTÚRBIOS EM MACIEIRAS POR MEIO DE IMAGENS DE FOLHAS E FRUTOS	PESQUISA	31/05/2018	30/08/2021
CLONAGEM DE ANTÍGENOS DE LEPTOSPIRA INTERROGANS PELO MÉTODO BIOBRICKS E AVALIAÇÃO COMO VACINA VETORIZADA POR MYCOBACTERIUM BOVIS BCG CONTRA LEPTOSPIROSE ANIMAL	PESQUISA	18/10/2018	18/10/2020
CLONAGEM E EXPRESSÃO DO GENE DA GLICOPROTEÍNA D DO HERPESVÍRUS EQUÍDEO TIPO 1 EM PICHIA PASTORIS E AVALIAÇÃO DE SUA IMUNOGENICIDADE	PESQUISA	21/03/2019	21/12/2020
CLONAGEM, EXPRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INTERLEUCINA 17A DE BOS TAURUS EM CEPAS DE ESCHERICHIA COLI	PESQUISA	11/02/2019	11/02/2020
COMPONENTE DE RECOMENDAÇÃO PARA SUPORTE A TOMADA DE DECISÃO EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	PESQUISA	20/07/2018	20/07/2020
COMPRESSÃO DE VÍDEO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS: ALGORITMOS E PROJETO DE HARDWARE DEDICADO	PESQUISA	01/08/2019	31/07/2023
CONCEPÇÃO DO MODELO LAVRAS SIMULATION OF HYDROLOGY (LASH) EM LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO INTERPRETADAS: ÊNFASE NA DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL E EM TÉCNICAS DE CALIBRAÇÃO	PESQUISA	01/08/2019	31/07/2022
CONTROLE E MONITORAMENTO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO E PH PARA FERMENTAÇÕES MICROBIANAS	PESQUISA	03/09/2018	31/01/2020

DESENVOLVIMENTO DA SEGUNDA VERSÃO – ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO – DO MODELO SIMULAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO (SIA)	PESQUISA	06/08/2019	08/08/2022
DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA A DETECÇÃO DE OCLUSÃO DO ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM BOMBAS DE INFUSÃO ATRAVÉS DE SENSORES ÓPTICOS	PESQUISA	03/04/2017	31/12/2020
DESENVOLVIMENTO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE CLOSTRIDIUM SPP.	PESQUISA	01/06/2019	30/05/2023
DESENVOLVIMENTO DE COBERTURAS BIOATIVAS PARA PRODUTOS CÁRNEOS UTILIZANDO ÓLEOS ESSENCIAIS DE ERVA-DOCE, CRAVO-DA-ÍNDIA E ORÉGANO	PESQUISA	15/05/2018	15/05/2020
DESENVOLVIMENTO DE COBERTURAS COMESTÍVEIS E BIOFILMES PARA A APLICAÇÃO EM ALIMENTOS	PESQUISA	01/06/2019	31/07/2022
DESENVOLVIMENTO DE COMPLEXO DE POLIPROTEÍNAS IMUNOGÊNICAS COMO VACINA CONTRA LEPTOSPIROSE	PESQUISA	31/08/2017	31/12/2019
DESENVOLVIMENTO DE CÉLULAS UNITÁRIAS A COMBUSTÍVEL TIPO ÓXIDO SÓLIDO A BASE DE CAZRO3	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2020
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM ATIVA COM INCORPORAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE OLEUROPEÍNA PARA CONSERVAÇÃO DE MATRIZES ALIMENTÍCIAS	PESQUISA	18/06/2018	31/12/2020
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS ABSORVEDORAS DE ETILENO UTILIZANDO FIBRAS ULTRAFINAS DE ZEÍNA INCORPORADAS DE TIO2	PESQUISA	11/03/2019	31/12/2021
DESENVOLVIMENTO DE EMBUTIDO CÁRNEO UTILIZANDO ÓLEO ESSENCIAL DE TOMILHO (THYMUS VULGARIS) E EXTRATO DE BETERRABA (EARLY WONDER)	PESQUISA	05/02/2019	05/02/2021
DESENVOLVIMENTO DE FILMES DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)/NANOCRISTAIS DE CELULOSE PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS	PESQUISA	05/04/2019	20/12/2020
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E DE FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO ELÉTRICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA CONFIABILIDADE DE CIRCUITOS INTEGRADOS	PESQUISA	08/07/2019	08/07/2023
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E BIOACESSÍVEL DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E POTENCIALMENTE TÓXICOS EM ALIMENTOS	PESQUISA	20/05/2019	20/05/2022
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA ANÁLISE DE PROTEÍNAS VISANDO À AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE ELEMENTAR POR MIP OES	PESQUISA	01/03/2019	28/02/2022
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE METAIS, METALÓIDES E NÃO-METAIS EM ALIMENTOS	PESQUISA	01/09/2017	31/08/2021
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO ELEMENTAR EM COSMÉTICOS E EM AMOSTRAS DE COMPOSIÇÃO INORGÂNICA	PESQUISA	01/09/2017	31/08/2021
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS POR ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUZIDO POR MICRO-ONDAS	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2021
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS POR MIP OES COM SISTEMA MULTI-MODE PARA INTRODUÇÃO DA AMOSTRA	PESQUISA	01/05/2017	30/04/2020
DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS PARA SEPARAÇÃO E APROVEITAMENTO DA SÍLICA AMORFA EM REJEITOS DE CARVÃO MINERAL	PESQUISA	02/06/2018	03/06/2020
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS METÁLICOS PARA APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS	PESQUISA	31/08/2019	31/08/2021
DESENVOLVIMENTO DE QUIMERAS RECOMBINANTES COMO IMUNÓGENOS CONTRA LEPTOSPIROSE ANIMAL	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2020
DESENVOLVIMENTO DE SEMEADORA DE PRECISÃO ACIONADA POR FORÇA HUMANA PARA SISTEMA CONVENCIONAL DE CULTIVO	PESQUISA	25/05/2017	31/08/2020
DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIPAMENTO PARA AVALIAR A RESPIRAÇÃO EM SEMENTES	PESQUISA	02/07/2018	31/12/2020
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTRAVAGINAL DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA DE BUTAFOSFAN PARA TRATAMENTO DE CETOSE EM RUMINANTES	PESQUISA	01/10/2019	30/09/2020
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ROBÓTICO INTELIGENTE PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS COMPLEXAS EM AMBIENTES AGROINDUSTRIAIS	PESQUISA	16/10/2019	16/10/2021
DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE DE UM SILO	PESQUISA	16/09/2019	14/09/2021
DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE DIAGNÓSTICO (ELISA) PARA LEPTOSPIROSE	PESQUISA	01/04/2018	31/03/2021
DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO SUSTENTADA DE BUTAFOSFAN PARA RUMINANTES	PESQUISA	01/10/2019	30/09/2020

DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA CONTRA BOHV-5 GERADA POR YEAST SURFACE DISPLAY	PESQUISA	21/03/2019	10/10/2020
DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA DE SUBUNIDADE CONTRA ENTEROPATIA PROLIFERATIVA EM SUÍNOS	PESQUISA	05/08/2019	05/07/2021
DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA RECOMBINANTES PARA LEPTOSPIROSE A PARTIR DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM PLANTAS COM A UTILIZAÇÃO DE VETORES VIRAIS.	PESQUISA	10/06/2019	10/12/2021
DESENVOLVIMENTO DE VACINAS RECOMBINANTES PARA LINFADENITE CASEOSA	PESQUISA	01/07/2018	01/07/2022
DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE BIOCÓMPSTOS EXTRAÍDOS DE BIOMASSA VEGETAL	PESQUISA	01/05/2017	30/04/2020
DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS A PARTIR DE BIOCÓMPSTOS EXTRAÍDOS DE BIOMASSA VEGETAL	PESQUISA	01/05/2020	01/05/2021
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE VACINA COM ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE TOXOCARA CANIS PARA CONTROLE DA LARVA MIGRANS VISCERAL	PESQUISA	31/03/2017	01/08/2020
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA O MONITORAMENTO DE SÓDIO E MACROELEMENTOS EM ALIMENTOS PROCESSADOS	PESQUISA	01/08/2019	31/07/2020
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: UMA ANÁLISE ESPACIAL DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E DO NÚMERO DE UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL NO BRASIL	PESQUISA	11/12/2018	31/12/2021
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE NOVOS SISTEMAS CATALÍTICOS APLICADOS PARA POLIMERIZAÇÃO POR ABERTURA DE ANEL DE LACTÍDEOS E B-LACTONAS	PESQUISA	28/03/2017	28/07/2021
DESIGN DA INTERAÇÃO MULTISENSORIAL PARA ACESSIBILIDADE	PESQUISA	01/01/2019	31/12/2022
DOS BONDÉS AO BRT: MUDANÇAS NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIABILIDADE - UM OLHAR A PARTIR DO TRANSPORTE COLETIVO	PESQUISA	01/01/2019	31/12/2023
EFEITO ANTI-HIPERALGÉSICO, TIPO ANTIDEPRESSIVO, TIPO ANSIOLÍTICO E PROTETOR DO DÉFICIT COGNITIVO DO 3,5-DIMETIL-4-(FENILSELANIL)-1H-PIRAZOL EM CAMUNDONGOS INDUZIDOS PELA INJEÇÃO INTRACEREBROVENTRICULAR DE ESTREPTOZOTOCINA	PESQUISA	14/11/2018	14/11/2021
EFEITO ANTIALODÍNICO, ANTI-HIPERALGÉSICO E TIPO ANTIDEPRESSIVO DO 3,5-DIMETIL-4-(FENILSELANIL)-1H-PIRAZOL EM CAMUNDONGOS DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ESTREPTOZOTOCINA	PESQUISA	14/11/2018	14/11/2021
EFEITO DE DERIVADOS TRIAZÓLICOS DA ZIDOVUDINA EM REVERTER O ESTABELECIMENTO DO COMPORTAMENTO TIPO DEPRESSIVO, ANSIOGÊNICO E DEFICIT COGNITIVO INDUZIDO PELO ESTRESSE CRÔNICO E IMPREVISÍVEL	PESQUISA	14/11/2018	14/11/2021
EFEITO DO 3-((4-METOXIFENIL)SELENIL)-2-FENILIMIDAZO[1,2-A]PIRIDINA EM REVERTER O ESTABELECIMENTO DO COMPORTAMENTO TIPO DEPRESSIVO E ANSIOGÊNICO INDUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DE FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA	PESQUISA	14/11/2018	15/11/2021
EFEITO DO 3-((4-METOXIFENIL)SELENIL)-2-FENILIMIDAZO[1,2-A]PIRIDINA NA REVERSÃO DO COMPORTAMENTO TIPO DEPRESSIVO E DO DEFICIT COGNITIVO ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DO ESTABELECIMENTO E PROGRESSÃO DA ANSIEDADE INDUZIDO POR LIPOPOLISSACARÍDEO	PESQUISA	14/11/2018	14/11/2021
EFEITO DO BACILLUS TOYONENSIS, SACHAROMYCES BOULARDII E LACTOBACILLUS CASEI NA MODULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE VACINAL E MICROBIOTA	PESQUISA	01/09/2019	01/09/2022
EFEITOS BIOLÓGICOS DE LECTINAS NATIVAS E RECOMBINANTES ASSOCIADAS A LIPOSSOMAS NO ESTUDO DA PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO IN VITRO E IN VIVO.	PESQUISA	25/04/2017	10/04/2020
EFEITOS DE PROBIÓTICOS NA RESPOSTA IMUNE DE OVINOS	PESQUISA	10/09/2017	31/12/2020
EFEITOS SUBLETAS DO HERBICIDA ROUNDUP® NA EMBRIOGÊNESE E CRESCIMENTO DO PEIXE-REI ODONTOSTHEUS BONARIENSIS	PESQUISA	01/09/2019	01/09/2022
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A IRRIGAÇÃO DE ARROZ	PESQUISA	01/06/2019	31/05/2021
ENGENHARIA DE PROTEÍNAS E OTIMIZAÇÃO DA ATIVIDADE CATALÍTICA DE CELULASES RECOMBINANTES	PESQUISA	11/05/2019	30/03/2021
ESTUDO DA ATIVIDADE DE UMA SELENOFLOVONA NO COMPORTAMENTO TIPO---DEPRESSIVO INDUZIDO POR ESTRESSE DE RESTRIÇÃO EM CAMUNDONGOS	PESQUISA	14/11/2018	22/11/2021
ESTUDO DA EROSIÃO SUPERFICIAL EM BACIA HIDROGRÁFICA RURAL ATRAVÉS DE PARCELAS EXPERIMENTAIS	PESQUISA	16/03/2015	31/12/2019
ESTUDO DE CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES	PESQUISA	21/11/2016	21/11/2019
ESTUDO DE CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES	PESQUISA	22/11/2019	31/08/2020

ESTUDO DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS DE COMPOSTOS NATURAIS E SINTÉTICOS EM TRICHOMONAS VAGINALIS	PESQUISA	01/06/2017	01/06/2020
ESTUDOS DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS DE COMPOSTOS NATURAIS E SINTÉTICOS EM TOXOCARIASE	PESQUISA	01/06/2016	01/04/2020
GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS UTILIZANDO JOGOS COMPUTACIONAIS E SISTEMAS MULTIAGENTES	PESQUISA	01/10/2017	30/09/2021
IDENTIFICAÇÃO ANTÍGENOS CANDIDATOS PARA VACINA E DIAGNÓSTICO COM BASE NA VACINOLOGIA REVERSA E ESTRUTURAL E NA IMUNOPROTEOMA DE LEPTOSPIRA SPP.	PESQUISA	21/12/2017	19/12/2020
IMUNOGENICIDADE DE VACINA RECOMBINANTE PARA THEILERIA EQUI	PESQUISA	01/03/2019	01/09/2020
INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ARGILA NA DISPERSÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO E NAS PROPRIEDADES DE NANOCOMPÓSITOS DE BLENDA DE PC/ABS/MWCNT	PESQUISA	02/03/2018	20/12/2019
INFLUÊNCIA DO VENTO EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO TIPO LINEAR MÓVEL UTILIZADO NA CULTURA DO ARROZ	PESQUISA	06/08/2019	08/08/2022
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AOS SISTEMAS CIBER-FÍSICOS	PESQUISA	01/05/2016	30/04/2021
INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO EM ECONOMIAS EM DESENVOLVIMENTO: UM ESTUDO DOS EFEITOS DE TRANSBORDAMENTOS DE PRODUTIVIDADE NA AMÉRICA LATINA	PESQUISA	30/10/2017	31/12/2020
LADDO: LÍNGUAS ADICIONAIS, DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO, DOCENTE E DE MATERIAIS SOB AS PERSPECTIVAS ECOLÓGICA E DA COMPLEXIDADE	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2020
MAPA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL	PESQUISA	01/08/2018	01/08/2021
MATERIAIS NANOESTRURADOS E SUAS APLICAÇÕES	PESQUISA	16/07/2018	29/07/2020
MATERIAIS NANOESTRURADOS E SUAS APLICAÇÕES	PESQUISA	30/07/2020	31/07/2022
MECANISMOS TRANSCRICIONAIS E PÓS-TRANSCRICIONAIS ENVOLVIDOS NA RESPOSTA A ESTRESSES OSMÓTICOS E NO AMADURECIMENTO DE FRUTOS NÃO-CLIMATÉRICOS	PESQUISA	01/03/2019	01/03/2022
MEMÓRIA TRANSACIONAL ADAPTATIVA PARA ARQUITETURAS HETEROGÊNEAS	PESQUISA	09/11/2019	09/11/2022
METALOGENIA E EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO COMPLEXO PORONGOS, BRASIL.	PESQUISA	18/05/2018	18/05/2020
METALOGENIA E EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO COMPLEXO PORONGOS, BRASIL.	PESQUISA	19/05/2020	26/11/2022
MICROALGAS E MACROALGAS: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE BIORREMEDIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE METAIS, METALÓIDES E NÃO-METAIS	PESQUISA	01/09/2017	31/08/2021
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM PORTOS E HIDROVIAS UTILIZANDO IMAGENS DE DRONES E SATÉLITES.	PESQUISA	01/10/2019	03/01/2022
MÉTODOS, TÉCNICAS E ALGORITMOS DEDICADOS AO PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITAIS	PESQUISA	13/05/2019	30/09/2022
NANOONCOLOGIA: AVALIAÇÃO DE NOVOS FÁRMACOS E SEU EFEITO EM ROTAS DE APOTOSE E ESTRESSE OXIDATIVO UTILIZANDO DIFERENTES LINHAGENS DE CÉLULAS TUMORAIS	PESQUISA	03/08/2018	14/09/2021
OBTENÇÃO DE NANOESTRUTURAS YOLK@SHELL PARA APLICAÇÃO EM CONVERSÃO DE ENERGIA E SENSORES	PESQUISA	15/05/2019	14/05/2021
OBTENÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS COM A ADIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PESQUISA	01/06/2017	01/06/2020
OBTENÇÃO DE PROTEÍNA UNICELULAR E PROBIÓTICOS USANDO EFLUENTES INDUSTRIAIS COMO MEIO DE CULTIVO	PESQUISA	02/04/2017	01/08/2020
ONCOPIGCELL BIOTECH SCREENING: P&D DE UM SISTEMA BIOLÓGICO ALTERNATIVO PARA O ESTUDO DO CÂNCER E NANOTOXICOLOGIA	PESQUISA	03/05/2019	03/10/2020
OTIMIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE SISTEMAS CORE-SHELL E SUAS APLICAÇÕES	PESQUISA	21/04/2017	21/04/2021
PANGENOMA DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS: ESTUDO DOS PATOVARES	PESQUISA	04/06/2019	01/06/2022
PRESERVAÇÃO DE FITOQUÍMICOS E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM POLPAS E PRÉ-MIXES DE FRUTAS DE CLIMA TEMPERADO ESTABILIZADOS COM XANTANA E ÁCIDOS ORGÂNICOS	PESQUISA	09/12/2017	31/12/2020
PRODUÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	PESQUISA	01/08/2016	01/08/2020
PRODUÇÃO DE GLITTER BIODEGRADÁVEL A BASE DE POLI(3-HIDROXIBUTIRATO)	PESQUISA	01/10/2018	31/08/2022
PROJETO COMPFLEXD-GM: COMPUTAÇÕES FLEXÍVEIS VIA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA COM SUPORTE NO AMBIENTE DGM (PRORROGAÇÃO 2)	PESQUISA	01/07/2019	31/07/2021
PROJETO DE ARQUITETURAS CRIPTOGRÁFICAS SEGURAS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA A ATAQUES POR CANAIS LATERAIS	PESQUISA	02/10/2017	02/10/2020

PROJETO DE SISTEMAS CIBERFÍSICOS PARA O MANEJO DE PRAGAS: INTEGRANDO REDES DE SENSORES SEM FIO E VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS	PESQUISA	01/09/2019	31/08/2022
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A INTRODUÇÃO DO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	PESQUISA	04/03/2017	01/08/2020
PROSPECÇÃO DE NOVAS LECTINAS VEGETAIS DA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL E O ESTUDO DE SUA ATIVIDADE BIOLÓGICA VISANDO A APLICAÇÃO COMO INSUMOS BIOTECNOLÓGICOS	PESQUISA	21/07/2017	31/12/2020
PROSPECÇÃO DE NOVAS LECTINAS VEGETAIS E UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS	PESQUISA	15/02/2018	15/02/2021
PROSPECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS PARA AVALIAÇÕES DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÕES OCUPACIONAIS EM USUÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2020
PROVA DE TEOREMAS PARA GRAMÁTICA DE GRAFOS	PESQUISA	26/05/2018	31/07/2022
REMOÇÃO BIOLÓGICA DE FÓSFORO DO EFLUENTE DE PROCESSO DE LAVAGEM DE ARROZ E OBTENÇÃO DE COPRODUTOS	PESQUISA	03/01/2019	30/12/2022
REVALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS POLIMÉRICOS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE BLENDS CONTENDO MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS	PESQUISA	26/05/2017	31/12/2019
REVALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS POLIMÉRICOS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE BLENDS CONTENDO MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS	PESQUISA	01/01/2020	31/12/2021
SCALE (SMART CONTEXT-AWARE SOCIAL ENVIRONMENT) – AMBIENTES SOCIAIS INTELIGENTES SENSÍVEIS AO CONTEXTO	PESQUISA	02/08/2019	01/08/2021
SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DE MICRORNAS EM ESPERMATOZOIDES BOVINOS TRANSFECTADOS COM NANOPOLÍMERO CATIONICO	PESQUISA	01/09/2019	31/08/2021
SISTEMAS CIBER-FSICOS INTELIGENTES PARA O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS	PESQUISA	01/08/2018	31/07/2021
SOCIEDADE, DESENVOLVIMENTO E GOVERNANÇA AMBIENTAL DESAFIOS A MUNICIPALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO COREDESUL	PESQUISA	13/08/2019	13/08/2021
SOLUÇÕES ALGORÍTMICAS PARA REDUÇÃO E CONTROLE DE COMPLEXIDADE EM CODIFICADORES E TRANSCODIFICADORES DE VÍDEO DIGITAL	PESQUISA	02/05/2017	01/08/2020
SÍNTESE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS A BASE DE CARBONO	PESQUISA	04/09/2018	31/08/2020
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ADSORVENTES A BASE DE CARBONO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS	PESQUISA	14/05/2018	31/08/2021
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS CERÂMICOS PARA CÉLULAS SOLARES	PESQUISA	02/05/2016	31/12/2019
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS CERÂMICOS PARA CÉLULAS SOLARES	PESQUISA	01/01/2020	01/01/2024
TECIDOS POLIMÉRICOS NANOESTRUTURADOS OBTIDOS POR ELETROFIAÇÃO CONTENDO ÓXIDO DE BISMUTO COMO ALTERNATIVA AO CHUMBO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	PESQUISA	15/10/2018	15/10/2022
UTILIZAÇÃO DE DERIVADOS QUINOLÍNICOS NA REVERSÃO DO INÍCIO E PROGRESSÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER	PESQUISA	14/11/2018	14/11/2021
UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS NO CONTROLE DE HAEMONCHOS CONTORTUS	PESQUISA	02/05/2017	11/12/2020
VACINA RECOMBINANTE CONTRA LEPTOSPIROSE: AVALIAÇÃO DE COMPLEXO DE POLIPROTEÍNAS IMUNOGÊNICAS	PESQUISA	01/10/2019	30/09/2022
VACINA RECOMBINANTE CONTRA LEPTOSPIROSE: COMPLEXO DE POLIPROTEÍNAS IMUNOGÊNICAS	PESQUISA	03/06/2019	31/07/2021
VACINOLOGIA REVERSA: LOCALIZAÇÃO DE PROTEÍNAS DE SUPERFÍCIE DE LEPTOSPIRA INTERROGANS	PESQUISA	01/01/2018	01/01/2023

2 Parte Propositiva

A fase propositiva do Plano de Desenvolvimento da Unidade, estabeleceu oito eixos temáticos e estratégicos de atuação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico:

1. Infraestrutura;
2. Ensino de Graduação e Pós-graduação;
3. Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo;
4. Extensão Inovadora;
5. Gestão de Recursos Humanos;
6. Internacionalização;
7. Sustentabilidade Financeira Complementar; e,
8. Fortalecimento Institucional.

Elencado os 8 eixos temáticos de ações pela comissão, estes foram apresentados e discutidos aos representantes da comunidade do CDTec, coordenadores de cursos de graduação, coordenadores dos programas de pós-graduação, representantes dos Servidores Técnicos-administrativos e representantes discentes.

2.1 Infraestrutura

- *Ação:* Aproximar fisicamente todos os cursos de graduação e programas de pós-graduação do CDTec; Transferência do Curso de Graduação em Biotecnologia e PPG em Biotecnologia para o Anglo; Adequação de espaços administrativos para facilitação do compartilhamento de recursos computacionais, laboratoriais e humanos; Espaços coletivos de convivência; Adequação dos espaços dos Diretórios Acadêmicos; Adequação de espaços para acolhimento de pessoas com necessidades especiais.
- *Meta:* Edificar e adequar espaços acadêmicos, administrativos, de pesquisa e de inovação no campus porto (Anglo).
- *Atores:* PROPLAN, PRA, GR, comunidade do CDTec.
- *Indicadores:* Ampliação da área edificada do CDTec - Anglo.

2.2 Ensino de Graduação e Pós-graduação

- *Ação:* Revisão e qualificação dos PPCs e consolidação e qualificação dos PPGs; Qualificação dos Cursos alinhados ao projeto pedagógico e às recomendações de área do MEC; Discussão de modelos alternativos/modernos de ensino e de avaliação; Capacitação para acolhimento de discentes com necessidades especiais; Interação/integração graduação e pós-graduação (ambientes de ensino simultâneos); Combate à evasão.
- *Meta:* Revisar os PPCs dos 5 cursos de graduação para promover o atingimento de notas superiores junto a avaliação do MEC; Manutenção da nota 7 do PPG Biotec e qualificar os PPGs nota 4 para avançar para nota 5 na avaliação da CAPES.
- *Atores:* Coordenadores de Cursos; Coordenadores de Programas; comunidade do CDTec; PRE; PRPPGI; MEC; CAPES.
- *Indicadores:* Notas de avaliação do MEC e CAPES.

2.3 Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo

- *Ação:* Valorização e qualificação das pesquisas com caráter inovador e multidisciplinar que desenvolvam produtos e/ou processos tecnológicos com potencial ao empreendedorismo; Aproximação com o CREA e com empresas para conhecimento do mercado e das potenciais necessidades (participando de iniciativas com desafio); Fomentar o empreendedorismo (refletidas efetivamente nos PPCs) e ambientes de inovação; Apoiar estratégias de sinergia entre discentes (criação de cadeiras transdisciplinares de empreendedorismo motivadas por desafios); Interação/integração graduação e pós-graduação (ambientes de ensino simultâneos).
- *Meta:* Incrementar o número de depósitos de patentes nacionais e internacionais; Incrementar o número de desenvolvimento de projetos em cooperação com o setor produtivo; Estimular o licenciamento de patentes e a transferência de tecnologia para o setor produtivo; Incrementar a criação de empresas de base tecnológica oriundas do CDTec.
- *Atores:* Comunidade do CDTec; UFPel; Setor produtivo; Instituições Governamentais; Coordenação de Inovação Tecnológica.
- *Indicadores:* Número de patentes depositadas; Número de acordos de cooperação para PD&I assinados com o setor produtivo; Número de acordos de licenciamento e/ou fornecimento de tecnologia assinados; número de Startups criadas.

2.4 Extensão Inovadora

- *Ação:* Desenvolver estratégias e diagnósticos para soluções inovadoras baseadas em demandas específicas da sociedade.
- *Meta:* Impacto na sociedade e na indústria.
- *Atores:* Comunidade do CDTec; UFPel; Setor produtivo; Instituições Governamentais.
- *Indicadores:* Número de produtos e/ou processos acolhidos pela sociedade.

2.5 Gestão de Recursos Humanos

- *Ação:* Fomentar iniciativas de capacitação dos Servidores Técnicos Administrativos no Brasil e no Exterior; Estimular o trabalho em equipes multidisciplinares para atendimento aos cursos e programas do CDTec; Definir o plano plurianual de saída de servidores docentes para qualificação no exterior; Capacitação para acolhimento de discentes com necessidades especiais; Valorização das atividades realizadas pelos STAs; Política de estímulo para cursos de curta duração ou para pós-graduação além do contexto da função (complementares à função); Estímulo à participação dos STAs na coordenação ou colaboração de atividades/projetos de pesquisa, ensino e extensão; Fomentar a participação dos STAs nos ambientes de inovação/incubação; Valorização da inovação como requisito para contratação de professores (marco legal).
- *Meta:* Capacitar todo o corpo de STA e o máximo de pós-doutoramentos de docentes doutores, justificáveis pela qualificação dos cursos e PPGs do CDTec, anualmente.
- *Atores:* STAs; Docentes; Comunidade do CDTec; PROGEP; PRPPGI; PRE.
- *Indicadores:* Número de capacitações e pós-doutoramentos anualmente.

2.6 Internacionalização

- *Ação:* Estabelecer uma política de estímulo para pós-doutorado no exterior; Estimular o intercâmbio de docentes, discentes de graduação e pós-graduação, STAs e pesquisadores estrangeiros.
- *Meta:* crescimento exponencial de intercâmbios e pós-doutoramentos.
- *Atores:* docentes, discentes de graduação e pós-graduação, STAs e pesquisadores estrangeiros.
- *Indicadores:* Número de intercâmbios e pós-doutoramentos realizados anualmente.

2.7 Sustentabilidade Financeira Complementar

- *Ação:* Fomentar a interlocução com os meios produtivos a fim de gerar o desenvolvimento tecnológico colaborativo com a Sociedade para complementar as condições que qualificam o ensino, a pesquisa e a extensão inovadora; Estimular a busca de convênios internacionais para fomento às pesquisas em desenvolvimento no CDTEC.
- *Meta:* Incrementar depósitos de patentes e transferência de tecnologias.
- *Atores:* Pesquisadores, Cursos de Graduação e programas de pós-graduação, PRPPGI; Instituições públicas e privadas; Empresas Juniores; Startups.
- *Indicadores:* Número de produtos e/ou processos tecnológicos transferidos.

2.8 Fortalecimento Institucional

- *Ação:* Desenvolver estratégias de comunicação e identidade do CDTEC conectando suas atividades acadêmicas, científicas e tecnológicas; Ampliar a visibilidade do CDTEC junto ao setor produtivo e as instituições de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; Estabelecer de forma colaborativa as semanas acadêmicas e oficinas pedagógicas dos cursos de graduação e pós-graduação anualmente; Aproximar o CDTEC das demais unidades acadêmicas através de eventos temáticos como CDTEC-Saúde e CDTEC-Sustentabilidade com envolvimento de toda a comunidade do CDTEC.
- *Meta:* Estabelecer um meio de divulgação de conteúdo sobre as ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação do CDTEC.
- *Atores:* PPGs-CDTEC, Pesquisadores, Instituições de fomento (CAPES, CNPq, FAPERGS), Órgãos governamentais (Ministério da Saúde, MCTIC, MEC, Ministério do Meio Ambiente); Setor Produtivo e Industrial.
- *Indicadores:* Número de parcerias estabelecidas, convênios, conteúdos de divulgação, seminários.

3 Referências

- [1] PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Reuni : Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 2007 (Acesso em Nov. 2019)
<<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf>>
- [2] UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Cadastro de Servidores. (Acesso em Nov. 2019)
<<http://www2.ufpel.edu.br/servicos/pessoal.php>>
- [3] UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Portal Institucional: Centro de Desenvolvimento Tecnológico. 2019 (Acesso em Nov. 2019)
<<https://institucional.ufpel.edu.br/unidades/id/443>>
- [4] UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Portal Institucional: Projetos. 2019 (Acesso em Nov. 2019) <<https://institucional.ufpel.edu.br/projetos>>
- [5] UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. COBALTO: Gestão Acadêmica - Relatórios Colegiado. 2019. (Acesso em Nov. 2019)
<https://cobalto.ufpel.edu.br/relatorios/listaRelatorios/grupo/relatorios_colegiado>